

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА МУЗИКАЛНОТО И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, ВАНЯ ГОЧЕВА

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXPRESSED MEANS OF MUSICAL AND THE ART

TSANIMIR BAYCHEV, VANIA GOCHEVA

Abstract: *Each art has its own artistic language - these are specific expressions to each art. Many of the expressive means, as terms used in the two arts, coincide or have their own analogue. The common features of the two expressive languages are enthralling and one unconsciously begins to search more deeply for regularities between the different aspects of their interconnectedness.*

This article aims to show the similarities and differences in some of the concepts used to indicate the means of expression in the two arts

Keywords: *fine arts, music, expressive arts, artistic culture*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

ВЪВЕДЕНИЕ

От векове наред връзката между музика и изобразително изкуство вълнува милиони хора по света. Тези изкуства формират художествената и естетическата култура на човека, стимулират творческото му развитие и въображение. Взаимодействайки си те въздействат комплексно върху поведение и психика на човека, развиват творческото мислене, желанието за самоизява, формират естетическо отношение към света. Огромното положително въздействие, което оказва изкуството върху човека отбелязва още Аристотел. Това явление той нарича “катарзис” (пречистване).

Всяко изкуство има свой собствен художествен език – това са специфични за всяко изкуство средства за изразяване. За изобразителното изкуство това са цветовете, формите, хармонията, динамиката и т.н. Музикалноизразните средства са мелодия, метрум, ритъм, хармония, динамика и др. Много от изразните средства като термини, използвани в двете изкуства съвпадат или имат свой аналог. Общите черти на двата изразни езика увличат и човек несъзнателно започва да търси по-задълбочено закономерности между различните аспекти от тяхната взаимосвързаност.

Настоящата статия има за цел да покаже сходствата и разликите в някои от понятията, с които се обозначават изразните средства в двете изкуства.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Изкуството притежава оная обаятелно сила да предизвиква емоции, да заразява и внушава чувства. При възприемане на произведенията на изкуството човек съпреживява художественото съдържание, художествения образ. За да се достигне до същността на всяко изкуство е необходимо овладяването на „художествения език“, специфичните изразни средства.

Музикалното изкуство е изкуство, разгръщащо се във времето, което изразява в художествени образи преживяванията и отношенията на човека към света и себе си. Музикалното изкуството изразява идеи, мисли и чувства чрез хармонично съчетаване на звуци. Изобразителното изкуство изобразява своето съдържание чрез комбиниране на цветни тонове в красиви, хармонични форми.

От средновековните и ранните ренесансови автори се знае, че музиката е хармонизиращата сила на универсума [9]. **Хармонията** е неразделна част от художественото мислене. Тя е изразно средство, характерно и за двете изкуства. Едно от най-значимите средства за изразяване в *музиката* е хармонията. Тя е съчетанието от звуци в

съзвучие и тяхното последователно следване по приятен за ухото начин.

В изобразителното изкуство „хармонията” е сполучливо съчетаване на цветните тонове, както и оптимално съчетаване на всички елементи в творбата, тясно свързана с красотата и съвършенството [6].

Художникът и композиторът създават своите композиции (творби), отразявайки в тях своето виждане за света, представяйки своето разбиране за красота и хармония.

Композиция в общия смисъл е термин, с който се означава структурното единство, последователността и взаимовръзката между отделните компоненти на дадена творба. В музиката, това е процесът на създаване и писане на нова музикална творба (песен или инструментално произведение). Музикална композиция означава също така оригинално музикално произведение.

В изобразителното изкуство понятието композиция се свързва с подреждането на обектите в дадено пространство. Взаимодействайки помежду си обектите изграждат картина [6].

При създаването на една художествена композиция се използват изразни средства като ритъм, динамика, фактура, щрих, цвят, тон и др.

Понятието, което има определено място, както в музикалната композиция, така и в изобразителното изкуство е **ритъм**. Ритъмът съществува както в природата и човешките дейности, така и в различните изкуства. Той е всяко отмерено, закономерно движение на еднакви елементи.

Ритъмът, метрумът и темпото организират протичането на мелодията във времето. Ритъмът е подвижният, променливият елемент, създаващ впечатление за непрекъснато обновление и развитие [3, с. 94]. *Ритъмът в музиката* е организирано редуване на нотни трайности. *В изобразителното изкуство* понятието ритъм в общ вид е определено повторение на елемента

във времето и пространството. Що се отнася до дизайна, ритъмът има своя визуален израз и може да бъде определен като повторение (редуване) на елементите с еднаква форма в пространството, като големина на елементите и интервалът на повторение се променят по определена закономерност. Редуването може да бъде линейно, равнинно, пространствено и радиално [6].

Динамиката е термин, присъщ и за двете изкуства. *Динамика като музикален термин* означава силата на звука, с който трябва да бъде изпълнено музикалното произведение. „Тя се проявява в музикалното произведение или чрез внезапно съпоставяне на тиха със силна звучност (*subbitto*), или чрез постепенно усилване/утихване (*crescendo/decrescendo*). Динамиката има много голямо значение за по-изразителното пресъздаване на различни психологически състояния, на драматични или лирични моменти, за придаване на трагични акценти, героичен патос и др.“ [3, с. 94-95].

Динамика на формата в изобразителното изкуство е непосредствено зрително внушение за движение, постигнато чрез контрастни цветове или раздвижени форми в композицията.

Всяко произведение на изкуството е единство на съдържание и форма. Важно условие за неговата художествената стойност е единството между тях. Съдържанието на всяко произведение на изкуството представлява художествено отражение на жизнените явления, на разнообразните процеси в действителността и в сложния вътрешен мир на човека. Формата като съвкупност от художествени средства и като структура на произведението е важна и съществена във всяко изкуство.

В изобразителното изкуство форма означава обемно-пластичните особености на предмета [1, с.129].

Музикалната форма е строежът на музикалната реч в едно музикално произведение. Тя е цялостният единен процес, който протича във времето на дадено музикално произведение. В по-тесен смисъл на думата под музикална

форма се разбира съдържанието на частите и взаимното им разположение в едно и също произведение. Тя е художествената организация, необходима за въплъщение на дадено съдържание [12].

Друг общ термин в музиката и изобразителното изкуство, който може да бъде разглеждан като изразно средство е **фактурата**. Фактура е *термин в музикалното изкуство*, означаващ начин на изложение на звуковата тъкан в музикалните произведения. Тя е свързана с изразните възможности на музикалните инструменти, а също така и с отделните жанрове в музиката [11]. Фактурата обединява всички изразни средства и осъществява координация между тях във времето и пространството. Разкрива музикално пространствените измерения на звуковата материя-хоризонтално, вертикално, дълбочинно и диагонално. Тя се състои от организирани по определен принцип гласове и в зависимост от броя на тези гласове, може да бъде еднoglасна, многoglасна и смесена.

Като изразно средство на изобразителното изкуство, **фактурата** има две значения. В единия случай тя представлява характерните особености на повърхността на материала, от който са изградени предметите в натура и тяхното изображение в художественото произведение. Във втория случай, фактурата представлява особеностите на обработка на материала, от който е направено произведението и характерните качества на този материал [6, 1, с.127].

За една творба на изкуството, музикална или графична, **щрихът** е почерка на автора и начин да покаже своята индивидуалност. В първия случай щрихът е начина на изпълнение на музикалната творба, а във втория - щрих наричаме успоредни помежду си линии с еднаква сила, следващи формата на предметите.

Понятията **тон** и **полутон** съществуват, както в музиката, така и в изобразителното изкуство. В музиката под музикален тон се разбира звук с определена, постоянна

честота на трептене, оттам и с определена постоянна височина, разпознаваема за слуха. Най-малкото разстояние между два тона се нарича полутон. **Тон** в изобразителното изкуство е основна характеристика на цвета, определяща специфичните му качества като:

- степен на нюансиране на основния цвят;
- наличие или липса на светлина в цвета и др.

Елемент на светлосянката е **полутонът**. Той представлява слаба сянка, получаваща се когато осветената повърхност е разположена под неголям ъгъл, спрямо посоката на светлината.

Още от древността е известно въздействието, което цветовете оказват върху настроението на човека. **Цветът** като изразно средство в живописата се използва, за да въздейства психологически и емоционално. Цветовете в произведенията на изобразителното изкуство предизвикват богата гама от емоционални преживявания. В зависимост от тяхното емоционално въздействие върху психиката на човека се делят на топли (оранжеви, жълти, червени, кафяви) и студени (сини, виолетови, синьозелени).

В музиката цветът се свързва с **тембъра**. Тембърът е качеството на звука, по което се различават тоновете с еднаква височина, излъчени от различни източници. Всеки звукоизточник има своя уникален тембър. Красивият тембър е изключително въздействащ, затова авторите на музика много внимателно подбират инструментите и гласовете за своите произведения.

Днес все по-усилено се търси връзка между звук и цвят, т.е. общото между двата изразни езика. Звукът и цветът са езика, чрез който се общува с външния свят. Те са средство за общуване между хората, адресирано към удовлетворяването на редица потребности на човека, пораждайки широк спектър от емоционални преживявания.

Емоциите са психически процеси и състояния, чрез които се осъществява непосредствено отражение и преживяване на действителността. Естетически емоции са положителните емоции на удовлетвореност, на

художествена наслада. Естетически чувства възникват при възприемане на произведенията на изкуството и са израз на емоционалните отношения на човека към прекрасното в природата, хората, изкуството. [2, с. 61]

Изкуството е най-тясно свързано с емоциите на хората. То влияе върху психиката на човека, неговите чувства и емоционални състояния. Например жизнерадостните мелодии, както и светлите, изчистени картини повдигат настроението, а строгите и тържествени звуци, както и мрачните картини карат човека да се чувства тъжен, потиснат и т.н. Възприемането на музиката, чувствата, които предизвиква у хората и асоциираните с нея цветове са сравнително нова област в науката.

Според изследване на университета в Бъркли човешкият мозък е програмиран да установява връзки между възприятията за музика, цветове и чувства. Музиката може да звучи не само в нюансите на човешките емоции, но и в различните цветове. Много музиканти и композитори описват музикалните си възприятия с визуална цветова картина, с определени тоналности и в определен цвят – Ал. Скрябин, Бетовен, Римски-Корсаков и др. [10]. Други създават своите музикални творби, вдъхновени от различни картини. Например Мусоргски създава клавирият цикъл „Картини от една изложба“, посветен на картини на художника Виктор Хартман. Заглавието на един от шедьоврите на американската джазова музика „Рапсодия в синьо“ на Гершуин е вдъхновено от картината „Ноктюрно в синьо и зелено“ на американския художник Джеймс Уистлър т.н.

Човек интуитивно е усещал наличието на родство между музиката и цвета. Още през на XVI век живописецът-музикант Арчимбалдо изобретява „цветен клавиесин“, който е пример за оптимално съгласуване между музиката и визуалните ефекти. Когато преподавал живопис той свирел на своите ученици ноти, като за всяка от тях подбирал картонче с определен цвят.

Преди появата на цветомузиката, която през 90-те години на миналия век получава голямо развитие в представленията на Жан Мишел Жар, Скрябин конструирал машина за „музика на цвета”, наричайки я светлинен клавиър [8].

Фиг. 1

Съответствие на цветовете и тоналностите по Скрябин [13].

Между музиката и седемте цвята на светлината съществува тясна връзка. Всеки цвят има свой специфичен тон: червен – до , зелен – фа, виолетов – си, оранжев – ре, син – сол, жълт – ми, индигов – ла.

Връзката между цветовете и тоновете се използва в педагогическата практика. А. Исаева и П. Марчева използват проективна техника на цветните петна, която освен че е интересна и забавна за учениците, служи и като средство за диагностициране на емоционалното им състояние. Анализирането на преобладаващите цветове в рисунките е съобразно символиката на цветовете, интерпретирана в „Речник на символите”. Например (според интерпретацията на Игор Соломин) цветовете черен, червен, кафяв, син и лилав могат да бъдат асоциирани с мрачни чувства и настроения, а цветовете жълт, зелен, оранжев и розов се използват като израз на весело настроение [7, с. 48].

Както художникът използва различни гами от цветове (топли или студени) в съчетание с контрастни акценти при създаването на една творба, така и композиторът определя съчетанието на тоновете в минорна или мажорна тоналност и тяхното звучене - тъжно или весело в неговото музикално произведение.

В Калифорнийския университет в Бъркли са проведени експерименти, при които участниците е трябвало да чуят 18 пиеси в мажорни и минорни тоналности, както и в различни темпа. Те трябвало да свържат музиката, която чуват, с някой от 37-те цвята, приложени към пиесите. Така светлите цветове са били съчетани с оптимистичните теми, а тъмните – с помрачните композиции. Изследвана е също така връзката между цвят, емоция и звук. Стига се до извода, че зад музиката стои емоцията, която е отговорна за цветовата асоциация. Асоциациите между една и съща музика и едни и същи цветове, са сходни при различните хора, т.е. хората споделят обща емоционална палитра. В резултат на проведените изследвания се стига до извода, че емоциите играят мощна роля в човешкия мозък за виждането на цветове при слушането на музика [10].

В България художникът Д. Христов изследва хармонията между хроматичните цвят и звук. Според него допирните точки между тях са толкова много, че те напълно се припокриват. „Това, което примерно във визуалните изкуства и познанието за цвета се нарича разделно-допълващ цвят, в музиката е блус. Както можем да транспонираме музикалните тонове, запазвайки съотношенията помежду им, по същия начин можем да транспонираме и визуално изображение, запазвайки интервалите между цветовете.“ Според Д. Христов има 12 хроматични третични цвята и 12 музикални тона. Когато се нанесат една върху друга двете скали, това позволява да се транспонират една спрямо друга и всъщност да се извлече звука от дадено визуално изображение и обратно – да се извлекат цветовете от музиката. Д. Христов създава

мобилно иновативно приложение Vivid Harmony за конвертиране на изображения с хроматични цветове в музика. С него всеки може да композира на своя мобилен телефон, вдъхновен от снимки и картини [5].

Отразяването на музикалните образи чрез средствата на изобразителното изкуство, както и визуализирането на музикалните тонове е възможно благодарение на синестезията. Това е състояние, при което възприятията се свързват едни с други (осъществява се преливане на усещанията едно в друго). Синестезията всъщност означава смесено възприятие. Погледната като дарба, би било добре синестезията да се развива като такава, тъй като това дава много нови полета за творческа изява.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изкуствата, по своята същност са уникални посланици на красивото и доброто. Техните послания са емоционално наситени, насочени към аудиторията, която трябва да владее художествения език, за да вникне по-задълбочено в същността на творбата. Овладяването на художествената изразност осигурява пълноценно общуване с произведенията на изкуството и е възможно само при активното взаимодействие на човека с това изкуството. В процеса на взаимодействие личността трупва художествен опит, формира ценностно отношение към изкуството, оценъчни критерии и художествен мироглед.

Общуването с произведенията на музикалното и изобразителното изкуство носи радост, удоволствие и емоционално благополучие. Чрез общуването с произведенията на тези изкуства човек задоволява своите потребности и интереси, формира и обогатява своята художествена култура.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Атанасова, И.** Речник на термините в изобразителното изкуство, Велико Търново, 2006.
2. **Байчева, Б., М. Цанкова,** Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство, Научни трудове, Русе, 2013 г. том 52, серия 6.2, с. 60-64.
3. **Бурдева, Т.** Емоционалното преживяване на музиката като фактор за приобщаване, Предизвикателства на приобщаващото образование, УИ „Паисий Хилендарски“, 2015.
4. **Вижте цвета** на музиката- Списание 8; [онлайн, посетено: 20.11.2019] <https://spisanie8.bg/автори/здраве/1677-вижте-цвета-на-музиката.html>
5. **Да свириш цветове:** Българин изобрети уникално приложение, което изсвирва картини [онлайн, посетено 20.11.2019] <https://offnews.bg/interviu/da-svirish-tcvetove-balgarin-izobreti-unikalno-prilozhenie-koeto-izs-706101.html>
6. **Енциклопедия на изобразителните изкуства.** Том 1, издателство БАН, Марин Дринов, С., 1980-2006.
7. **Марчева П.** Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес” Научни трудове, Русе, 2013, том 52, серия 6.2, с. 44-49.
8. **Може ли музиката „да се види“?** - Знания ТВ [онлайн, посетено 20.11.2019] <http://www.znania.tv/може-ли-музиката-да-се-види/>
9. **Университетски речник** - основни понятия: музика, НБУ [онлайн, посетено 20.11.2019] <https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/muzika>
10. **Каква е връзката между музика, емоции и цветове?**, Classic FM [онлайн, посетено 20.11.2019] http://www.classicfm.bg/bg/news/view/1300/kakva_e_vryzkata_me_idu_muzika_emocii_i_cvetove
11. **Музикална фактура**, Wikipedia [онлайн, посетено 20.11.2019] https://bg.wikipedia.org/wiki/Музикална_фактура
12. **Музикална форма**, Wikipedia [онлайн, посетено 20.11.2019] https://bg.wikipedia.org/wiki/Музикална_форма
13. **Александър Скрябин**, Wikipedia [онлайн, посетено 20.11.2019] https://bg.wikipedia.org/wiki/Александър_Скрябин